

Wirtschaftskooperationen und Forschungsdatenmanagement

SWOT-Analyse zum Kompetenzaustauschs mit Unternehmen

Autor*innen:

Harald Kornmayer <https://orcid.org/0000-0002-8878-7623>

Sarah Boelter <https://orcid.org/0000-0001-6239-3696>

Zitationsempfehlung:

Kornmayer, H. & Boelter, S. (2025). *Wirtschaftskooperationen und Forschungsdatenmanagement: SWOT-Analyse zum Kompetenzaustauschs mit Unternehmen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16021065>

Eine Publikation aus dem
Netzwerk

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage und Fragestellung.....	3
SWOT-Analyse: Herausforderungen und Chancen.....	3
Stärken (Strengths)	3
Schwächen (Weaknesses)	4
Chancen (Opportunities).....	4
Risiken (Risks).....	4
Handlungsbedarf	4
Erkenntnisse.....	6

Ausgangslage und Fragestellung

Duale Hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs), wie die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und die Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH Jena), pflegen enge Beziehungen zur regionalen Wirtschaft, insbesondere zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). In Kooperationen werden oft anwendungsnahe Fragestellungen mit realen Daten der Unternehmen bearbeitet. In diesen Kooperationen entsteht ein Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens durch den Schutz der entstehenden Daten und den Anforderungen von Offenheit und FAIR-Prinzipien (vgl. Open Data und Diskussion um ein Forschungsdatengesetz). Vor diesem Hintergrund rücken der bewusste Umgang mit Forschungsdaten und damit ein durchdachtes Forschungsdatenmanagement (FDM) in diesen Kooperationen zunehmend in den Fokus anwendungsorientierter Forschungs- und Innovations-Projekte

Die Sektion Industry Engagement der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) positioniert sich als übergreifende Gestalterin und Koordinatorin zwischen Wirtschaft und den NFDI-Konsortien. Sie möchte Austauschplattformen schaffen, gemeinsame Problemfelder identifizieren und Rahmenbedingen bei diesen Formen der Zusammenarbeit harmonisieren. HAWs sind bis dato nur vereinzelt in der Sektionsarbeit und in den Konsortien vertreten, sodass spezifische Anliegen der HAW-Community nur teilweise adressiert werden können.

In diesem Artikel stellen wir Ergebnisse und Handlungsfelder einer SWOT Analyse zum Aufbau von Datenkompetenzen zwischen Unternehmen und HAW in Forschungsk Kooperationen vor, die Teilnehmende im Rahmen des Workshops „Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ bei der Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ der Volkswagen-Stiftung im Dezember 2024 diskutiert und erarbeitet haben.

SWOT-Analyse: Herausforderungen und Chancen für Wirtschaftskooperationen an HAWs

In der Session Wirtschaftskooperationen tauschten sich FDM-Expertinnen und -Experten von HAW aus. Im Mittelpunkt standen die Fragen:

- Welche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ergeben sich im Umgang mit Forschungsdaten für HAWs im Rahmen von Kooperationen mit Wirtschaftspartnern?
- Wie kann FDM in diesem Kontext gelingen, und welche Strukturen und Unterstützungsmaßnahmen sind dafür notwendig?

Stärken (Strengths)

- Enge regionale Vernetzung mit kleinen und mittleren Unternehmen, sowie die und Sichtbarkeit der Hochschule bei diesen
- Hohe Anwendungsorientierung mit direktem Innovationspotenzial

- Vertrauen der Wirtschaftspartner ermöglicht Zugang zu realen, problemnahen Daten
- Gegenseitige Kompetenzentwicklung bei der Datennutzung durch sich ergänzende Expertisen
- Integration aktueller Fragestellungen und Daten in die Lehre, bereits im Bachelorstudium
- Kurze Wege innerhalb der HAW

Schwächen (Weaknesses)

- Wirtschaftspartner oft weiter in Datenkompetenz oder proprietären Systemen
- Nachnutzung und Offenheit von Daten (FAIR-Prinzipien, Open Data) erfordern häufig Einzelfallklärungen
- Begrenzte Sichtbarkeit der Forschung an HAWs in der wissenschaftlichen Community
- Ressourcenengpässe an HAW (IT-Infrastruktur, Personal, rechtliche Beratung)

Chancen (Opportunities)

- Gegenseitiger Kompetenztransfer im Bereich Daten und Datenmanagement
- FDM erhöht Qualität und Wiederverwendbarkeit von Projektdaten auch in Unternehmen
- HAW als Multiplikatoren für Datenkompetenz und FDM-Awareness bei Fachkräften
- Entwicklung angepasster Nachnutzungsregeln, z. B. Entwicklung von Embargo-Strategien statt dauerhafter Sperrvermerke, Nachnutzung der Daten in der Lehre als zusätzlicher Mehrwert
- Kooperationen ermöglichen praxisnahe Weiterentwicklung von Lehrplänen
- Nachwuchsgewinnung für Unternehmen durch Projektbeteiligung Studierender

Risiken (Risks)

- Zielkonflikte zwischen Offenheit und Vertraulichkeit (FAIR und Offen vs. Geschäftsgeheimnis)
- Unzureichende technische und organisatorische Infrastruktur für FDM an HAW (u.a. Datenaufbewahrung/Archivierung, Beratung und Schulung)
- Gefährdung der Drittmittelfähigkeit durch Unterausstattung und struktureller Benachteiligung
- Fehlende Beispiele und Referenzprojekte (Showcases) zur Orientierung

Handlungsbedarf

Die SWOT-Analyse zeigt deutlich, dass HAW in ihrer Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern über spezifische Potenziale verfügen – insbesondere durch ihre praxisnahe Forschung, regionale Vernetzung und strukturelle Nähe zwischen Forschung, Wirtschaft und Transfer. Gleichzeitig ergeben sich aus der wachsenden Bedeutung von FDM, den FAIR-Prinzipien und Open Data zentrale

Herausforderungen, die eine gezielte Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen erfordern.

1. Strukturelle Stärkung des Forschungsdatenmanagements (FDM) an HAWs:

Die Anforderungen an FDM steigen – sowohl durch forschungsethische Standards (Gute wissenschaftliche Praxis) als auch durch Förderbedingungen (z. B. DFG, BMBF, Horizon Europe). HAWs benötigen daher verlässliche Ressourcen für qualifiziertes Personal und Dienste für IT-Infrastruktur, rechtliche Beratung und Archivierung. Nur mit dieser Grundausstattung können sie wettbewerbsfähig bei Drittmitteln bleiben und qualitativ hochwertige Kooperationen realisieren.

2. Integration von FDM und FAIR/Open Data in Kooperationsprojekte: Die Nachnutzung und Offenheit von Forschungsdaten in Kooperationsvorhaben mit Wirtschaftspartnern ist häufig mit Zielkonflikten behaftet: Schutzinteressen (z. B. Geschäftsgeheimnisse) stehen dem Anspruch auf FAIRness und Transparenz gegenüber. Fragen der Datennachnutzung, Dokumentation, Metadatenqualität und Repositorienwahl sollten frühzeitig in Kooperationsprojekten mit Unternehmen behandelt werden. Neben institutionellen Regelwerken können nationale Leitlinien wie das geplante Forschungsdatengesetz einen normativen Rahmen schaffen – etwa zur Klärung von Datenhoheit, Zugangsrechten und Embargoregelungen bei öffentlich geförderter Forschung.

3. Aufbau von Referenzprojekten und Showcases: Um Orientierung zu bieten und den Mehrwert von FDM in der Zusammenarbeit mit Unternehmen zu demonstrieren, sollten HAWs gezielt Referenzprojekte und Showcases entwickeln und kommunizieren. Dies stärkt die Sichtbarkeit der Forschung an HAWs und dient als Vorbild für weitere Kooperationen.

4. Sichtbarkeit und Beteiligung von HAW an überregionalen Initiativen erhöhen: HAWs können ihre Beteiligung an überregionalen Initiativen wie der NFDI Sektion Industry Engagement verstärken. Hier sind bisher nur wenige HAWs aktiv. Eine stärkere Beteiligung würde helfen, anwendungsnahe Perspektiven und strukturelle Bedarfe sichtbar zu machen. Gleichzeitig könnten HAWs von den dort entwickelten Empfehlungen und Beispielen profitieren. Die Entwicklung gemeinsamer Showcases, die den Blick auch auf Kooperationsszenarien außerhalb der NFDI Konsortien hinaus erlauben, wäre ein konkreter Ansatzpunkt.

5. Austauschformate und Anreize für Datenkompetenz-Transfer und Fachkräftesicherung stärken: Die Zusammenarbeit zwischen HAWs und Unternehmen eröffnet wechselseitige Lernprozesse. Gerade durch die enge Verzahnung von Forschung und Lehre an HAWs entsteht zusätzliches Synergiepotenzial: Projekte mit Datenbezug können direkt in Lehrveranstaltungen integriert werden, wodurch Studierende frühzeitig datenbezogene Kompetenzen erwerben. Diese Nähe zu zukünftigen Fachkräften macht HAWs zu strategisch wichtigen Partnern für datengetriebene Innovationen in der Wirtschaft. Um diesen Transfer dauerhaft zu sichern, braucht es gezielte Austauschformate (z. B. gemeinsame Workshops, Praxisprojekte, Co-Teaching), Schulungskonzepte sowie förderpolitische Anreize.

Erkenntnisse

Kooperationen mit der Wirtschaft bieten ein großes Potenzial für den wechselseitigen Kompetenzaustausch im Bereich Forschungsdaten und damit zur Entwicklung einer datenorientierten Forschungs- und Projektkultur. HAWs können dabei eine zentrale Brückenfunktion übernehmen – indem sie Awareness für FDM und Open Science schaffen und zugleich praxisnahe, anwendungsorientierte Lösungen entwickeln. Um dieses Potenzial zu entfalten, braucht es institutionelle Strategien, personelle Ressourcen und eine stärkere Sichtbarkeit der Forschung an HAWs. Der Aufbau von Beratungskompetenz, etwa durch regionale Servicestellen oder überregionale Anlaufstellen, kann HAWs in diesem Prozess gezielt und nachhaltig stärken.

Förderhinweis

Wir danken allen Teilnehmenden des Workshops und Mitgliedern des Netzwerks FDM@HAW für ihre Mitwirkung. Dieser Austausch wurde ermöglicht durch die Unterstützung der VolkswagenStiftung im Rahmen der VW-Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ und die Förderung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit Finanzierung durch NextGenerationEU im Rahmen der Förderlinie „Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen“. Förderkennzeichen BMFTR: 16FDFH106 (fdm@DHBW), 16FDFH107A-D (FDM-HAWK).